

RAQAMLI TA'LIMDA INSONPARVARLIK VA AXLOQ PARADIGMASINING RIVOJI

Zoirova Aziza Asomiddin qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'limning jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni, raqamli ta'limda insonparvarlik va axloqiy qadriyatlarning o'zaro aloqasi, ularning raqamli transformatsiya sharoitida qayta talqin qilinishi hamda raqamlashgan pedagogik jarayonda axloqiy mas'uliyatning roli tahlil qilinadi. Maqolada insonparvarlik tamoyillari asosida raqamli texnologiyalardan foydalanishning axloqiy-me'yoriy jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim, paradigma, insonparvarlik, axloqiy qadriyatlar, sun'iy intellekt, raqamli madaniyat va mas'uliyat.

XXI asr texnologiyalar asri ekan, biz raqamli jamiyatdan aslo ajralgan holda hayot kechira olmaymiz. Kundan kunga zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarilmoqda va zamon talablari ham shunga qarab o'zgarib bormoqda. Jamiyatimizga zamon talablariga mos holda yangidan yangi tushunchalar, texnologiyalar kirib kelmoqda va qamrab olmoqda. Xususan, ta'lim sohasida yuz berayotgan jadal innovatsion o'zgarishlar raqamli texnologiyalar va interaktiv o'qitish usullarining o'quv jarayoniga keng joriy etilishini talab qilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, internet tarmog'i imkoniyatlarining kengayishi, onlayn platformalar va multimediy vositalarining paydo bo'lishi ta'limning an'anaviy shakllarini zamonaviy formatlarga o'zgartirishga sabab bo'ldi. Bugungi kunda raqamli ta'lim nafaqat ta'lim resurslariga tezkor kirishni ta'minlaydi, balki o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi faolligini, mustaqil fikrlashini va tanqidiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Ta'limda raqamlashtirish bu faqat zamonaviy texnikalarni joriy qilish emas, balki insonlar va bilim o'rtasidagi aloqani yanada samarali va foydali qilish vositasidir. Raqamli ta'lim ta'lim oluvchilarning bilimga bo'lgan ehtiyojini qulay, tez va keng ko'lamda qondirish imkonini beradi. Raqamli ta'lim an'anaviy ta'limni to'ldirib o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi.

2020-yilda qabul qilingan “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasida ham raqamli ta'limga alohida etibor qaratilgan va bu borasida bir qator dasturlar ishlab chiqilgan. Jumladan:

-Yoshlar orasida axborot texnologiyalarini ommalashtirish, shuningdek, aholining barcha qatlamlari orasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish;

- Keksa va o'rta yoshdagi aholiga Internet jahon axborot tarmog'ida ishlash, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan va boshqa texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ko'nikmalarni o'z ichiga olgan kompyuter savodxonligi kurslarini tashkil etish;

- Axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o'qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish;

- Raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakali kadrlar avlodini shakllantirish maqsadida umumta'lim maktabi o'quvchilariga dasturlashni o'rgatish uchun sharoit yaratish;

- Viloyat va shaharlarda raqamli ko'nikmalar darajasidagi bo'shliqni bartaraf etish maqsadida respublikaning barcha hududlarida ixtisoslashtirilgan o'quv markazlarini tashkil etib vertikal boshqaruv o'quv modeli tizimini tuman va shaharlar darajalarida (IT-park filiali-o'quv markazi-maktab) joriy etish;

- Raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish va bunda quyidagi jihatlarni inobatga olish: axborot savodxonligi (qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni topish qobiliyati); kompyuter savodxonligi (raqamli qurilmalar bilan ishlash qobiliyati); media savodxonligi (ommaviy axborot vositalarini tanqidiy o'rganish imkoniyati); kommunikativ savodxonlik (zamonaviy raqamli aloqa vositalaridan foydalanish qobiliyati); texnologik innovatsiyalarga (yangi texnologiyalarga) ijobiy munosabatni shakllantirish;

- Ta'lim pog'onasining boshlang'ich bosqichida o'quvchilarga raqamli texnologiyalarni taqdim etish orqali raqamli ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun imkoniyatlar yaratish, tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, kelajakda zarur bo'ladigan keng ko'lamli raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarga bilim va ko'nikmalar berish;

- Yagona masofaviy ta'lim platformasini kelajakda ta'limning barcha yo'nalishlarida tatbiq etish maqsadida yaratish va amalga oshirish;

- O'quvchilar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning umumiy darajasini oshirish maqsadida umumta'lim maktablarining asosiy o'quv dasturlariga doimiy o'zgartirishlar kiritish;

- Qog'oz shaklidagi materiallarni raqamlashtirish formatlaridan foydalanish bo'yicha davlat yagona talabini ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash orqali ta'limda o'quv materiallarini raqamlashtirish;

- Raqamli texnologiyalar sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish va rag'batlantirish, ularning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish [2] belgilab berildi.

Raqamli ta'lim — bu zamonaviy dunyoning eng samarali ta'lim shakllaridan biri bo'lib, u inson uchun qulaylik, erkinlik va yangi imkoniyatlar yaratadi. Uning asosiy afzalligi — o'qish jarayonini shaxsga moslashtirish, bilim olishni demokratlashtirish va

innovatsion tafakkurni rivojlantirishdir. Shu sababli raqamli ta'limni to'g'ri yo'lga qo'yish va undan oqilona foydalanish — kelajak taraqqiyotining muhim omillaridan biridir.

Har bir sohada o'zining foydalilik koeffitsientini ko'rsatib ulgurgan raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimida qo'llanilishi sezilarli darajada ijobiy natijalar bermoqda. Ta'lim tizimidagi raqamlashtirish analog ma'lumotlarni konvertatsiya qilishni anglatadi (rasmlar, video va matn) raqamli shaklga matnlar, yozma materiallarning video, audio ko'rinishdagi holatlari va boshqalar. Raqamlashtirish har bir shaxsga va jamiyatning barcha sohalariga, faoliyatiga va institutlariga ta'sir ko'rsatadigan fundamental, davriy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Unda asosiy savollar tug'ildi, masalan, shaxsiy erkinlik va nazorat, mehnat va ta'limning kelajagi va pirovardida jamiyat va davlatning kelajagi, uning institutlari va funksiyalari. Raqamlashtirish narsalarni tushunish usullarini va ular qanday bajarilishini o'zgartiradi. Ammo “(d)igital texnologiyasi vakuumda mavjud emas – u ijobiy o'zgarish uchun ulkan salohiyatga ega, ammo mavjud nosozlik chiziqlarini kuchaytirishi, kattalashtirishi, iqtisodiy va boshqa tengsizliklarni yomonlashtirishi mumkin” [5;2]. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, raqamli ta'lim jarayonida texnologiyalar vosita sifatida xizmat qiladi, lekin uning markazida inson — o'quvchi, o'qituvchi, tadqiqotchi — turadi. Insonning tafakkuri, ijodkorligi va axloqiy qarashlari raqamli ta'limni mazmunan boyitadi. Shu bois zamonaviy ta'lim falsafasi insonni “raqamli jarayonning markaziy subyekti” sifatida talqin qiladi. Raqamli vositalar o'qituvchi rolini to'liq almashtira olmaydi, chunki insoniy hissiyot, empatiya va axloqiy tarbiya jarayonlari faqat tirik muloqotda shakllanadi. Shu ma'noda, raqamli ta'limda insonparvarlik tamoyillarini saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli ta'lim rivojlanar ekan, ma'naviy va axloqiy muvozanatni bir me'yorda saqlab turish dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Shunday ekan, raqamli ta'limni falsafiy jihatdan chuqur tahlil etmog'imiz lozim. Biz ta'limni raqamlashtirish haqida so'z yuritar ekanmiz, faqatgina samaradorlikni emas, balki insonparvarlik, insoniy qadriyatlar, axloqiy tarbiya kabi falsafiy me'zonlarga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Chunki bugungi raqamlashgan jamiyatda yoshlar ma'lumotlar oqimiga bog'lanib qolgan holda o'zligini unutmoqda.

Raqamlashgan ta'lim inson tafakkuri, dunyoqarashi va bilim bilan aloqa qilish usulini transformatsiya qiladi. Raqamli ta'lim transformatsiyasi bu ta'lim jarayoniga butunlay yangi ko'rinishdagi platformalarni taqdim etgan holda, ta'limni raqamlashtirish va raqamli o'qitish usullarini yaratish kabi masalalarni o'z oldiga qo'yadi. Bunda ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli texnologiyalar, blokcheyn tizimlari orqali ishlab chiqiladigan platformalar va texnologiyalarning kirib kelishi ta'lim sifatiga qanday ta'sir o'tkazishi baholanadi. Umuman olganda, ta'limni raqamlashtirishning o'z

paradigmaları mavjud bo'lib, ular sohaning, jumladan AKT sohasining iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazadi. Shularni nazarda tutgan holda xotin-qizlarning boshqa sohalarda bo'lgani kabi AKT sohasida bandligi va salohiyatini oshirish bugungi kunning asosiy vazifasi hisoblanadi [4; 517].

Raqamli transformatsiya natijasida axloq paradigmasi ham o'zgarib bormoqda. Avvalgi davrlarda axloqiy me'yorlar jamiyat va madaniyat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bo'lsa, hozir u global raqamli muhitda shakllanmoqda. Bu esa yangi tushunchalarni — “raqamli axloq”, “kiberetik mas'uliyat”, “onlayn madaniyat” kabi atamalarni yuzaga keltirdi. O'qituvchilar, talabalar va onlayn foydalanuvchilar uchun raqamli axloq — bu shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, intellektual mulkni hurmat qilish, sun'iy intellekt vositalaridan adolatli foydalanish va kiberxavfsizlikka rioya etish tamoyillarini anglatadi.

Raqamli ta'lim insonning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, lekin u bilan birga axloqiy mas'uliyatni ham oshiradi. Inson va axloq paradigmasining rivoji raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda shakllanmoqda. Shu bois, raqamli ta'limda texnik samaradorlik bilan bir qatorda axloqiy me'yorlar, insonparvarlik tamoyillari va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega.

Xulosa :

Birinchidan, raqamli transformatsiya jarayoni ta'lim tizimida inson va axloq paradigmasini yangicha bosqichga olib chiqdi. Raqamli ta'lim shaxsga bilim olish, o'z ustida ishlash va mustaqil fikrlash uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda, biroq u bilan birga yangi axloqiy mas'uliyat va raqamli madaniyat zaruratini ham yuzaga keltirmoqda.

Ikkinchidan, zamonaviy ta'limda inson nafaqat texnologiyalardan foydalanuvchi, balki ularning axloqiy chegaralarini belgilovchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli raqamli ta'lim jarayonida insonparvarlik, adolat, mas'uliyat, halollik va hurmat kabi axloqiy qadriyatlarni saqlash muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, raqamli muhitda o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabatlari yangi shaklga ega bo'lib, bunda texnologiyalar vosita, inson esa asosiy qadriyat sifatida qaralishi lozim. Axloq paradigmasining rivoji esa raqamli ta'limni nafaqat texnik samaradorlik, balki ma'naviy va axloqiy jihatdan barkamol insonni shakllantirish yo'lidagi muhim omilga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun. O'RQ-637-son. 2020
2. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi. 2020
3. “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini to'g'risida”gi PF-5847-son Farmoni, Qonun xujjatlari to'plami milliy bazasi

4. Анарбаева Ф. Таълим жараёнини рақамлаштиришнинг асосий хусусиятлари. 2022.
5. Islamova D. Ta'limni raqamlashtirish sharoitida oliy ta'lim sifatini boshqarishning falsafiy shartlari. 2025.